

EFEITO DA TEMPERATURA DE CALCINAÇÃO DE RESÍDUOS DE MILHO PARA A SÍNTESE DE GEOPOLÍMEROS

ORJUELA, Daniela¹; TRINDADE, A. C. C¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PPG EnCiMat), Universidade de São Paulo (FZEA-USP), Rua Duque de Caxias, 225, Pirassununga, SP, Brasil

✉ danielariverao@usp.br

Resumo

O crescente volume de resíduos agroindustriais e a necessidade de desenvolver materiais sustentáveis têm impulsionado a investigação de alternativas com baixo impacto ambiental. Neste contexto, os geopolímeros destacam-se como potenciais substitutos do cimento Portland devido às suas menores emissões de CO₂, embora a sua síntese ainda dependa de insumos químicos industrializados. Os resíduos de milho representam uma biomassa abundante que, após calcinação, apresenta teores significativos de K₂O e SiO₂, permitindo a sua utilização em sistemas geopoliméricos. Este estudo teve como objetivo determinar a temperatura de calcinação mais adequada para os resíduos de milho, a fim de promover a sua reatividade e possível incorporação na síntese de geopolímeros. Para tal, as diferentes frações da colheita foram recolhidas, separadas e secas, seguidas de caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV), para análise morfológica, e análise termogravimétrica (TGA), para avaliar o comportamento térmico e a perda de massa associada à decomposição de compostos orgânicos. Posteriormente, os materiais calcinados foram avaliados por testes de perda ao fogo a 650 °C, 700 °C e 750 °C para analisar a remoção de matéria orgânica e o grau de amorfização. Os resultados permitiram estabelecer a temperatura de calcinação mais favorável, mostrando que a microestrutura e a química dos resíduos de milho podem favorecer a formação de um geopolímero estável, a ser confirmado em futuros trabalhos.

Palavras-chave: geopolímeros, calcinação, temperatura, resíduos, milho.

1. Introdução

O milho (*Zea mays*) corresponde a uma cultura cerealífera pertencente à família das gramíneas (*Poaceae*), cultivada principalmente pelos seus grãos comestíveis. Domesticado nas Américas há aproximadamente 10.000 anos, acredita-se que o milho moderno tenha se originado do teosinte de Balsas (*Zea mays parviglumis*). Hoje, o milho está entre as culturas mais amplamente distribuídas e economicamente importantes em todo o mundo, servindo a múltiplos fins,

incluindo consumo humano, ração animal, produção de biocombustível e diversas aplicações industriais.

Desde a sua introdução na Europa e subsequente disseminação global, o cultivo do milho expandiu-se por uma ampla faixa latitudinal, de aproximadamente 58° N no Canadá e na Rússia a 40° S na América do Sul, permitindo a produção durante todo o ano em diferentes regiões. Devido à sua adaptabilidade e produtividade, o milho tornou-se uma cultura básica em muitos países e desempenha um papel central nos sistemas alimentares e agrícolas globais [1].

A produção mundial de milho tem apresentado uma tendência de crescimento nos últimos anos, atingindo valores elevados a nível global em 2025. Os Estados Unidos mantêm-se como o principal produtor, com aproximadamente 432,3 milhões de toneladas, seguidos pela China, com 301,2 milhões de toneladas, e pelo Brasil, com 132,0 milhões de toneladas. Outros intervenientes relevantes incluem a União Europeia, com 56,8 milhões de toneladas, a Argentina, com 52,0 milhões de toneladas, e a Índia, com 46,2 milhões de toneladas, enquanto países como a Ucrânia (30,7 milhões), o México (25,7 milhões), a África do Sul (17,3 milhões) e o Canadá (14,9 milhões) apresentam contributos menores. Da mesma forma, o resto do mundo contribui com cerca de 191,9 milhões de toneladas, o que evidencia a ampla distribuição geográfica da produção e a importância global do milho como recurso estratégico em diferentes setores [2].

A planta do milho é composta por vários componentes anatômicos, incluindo grão, colmo, pendão, estilos, sabugo e brácteas (Figura 1). O grão, por si só, compreende cerca de 42-49% da biomassa seca total da planta [3] enquanto as frações restantes geram volumes substanciais de resíduos agrícolas após a colheita.

Figura 1 – Representação esquemática das principais partes anatômicas da planta do milho [3].

A nível internacional, a valorização dos resíduos agroindustriais ganhou importância tanto na comunidade científica como no setor industrial, uma vez que os processos de transformação geram subprodutos com elevado potencial de aproveitamento em diversas áreas [4]. Neste contexto, os resíduos de milho, particularmente a espiga, destacam-se pelas suas propriedades

físicas e nutricionais favoráveis, o que permitiu a sua utilização em setores como a pecuária, o artesanato e a gastronomia [5]. Da mesma forma, o colmo do milho apresenta uma ampla gama de aplicações, que incluem o seu uso para consumo humano e como matéria-prima industrial na produção de óleo, álcool e amido, além do seu uso na fabricação de painéis de partículas e fibras de alta qualidade [6].

Apesar destas alternativas de aproveitamento, a maior parte dos resíduos de milho permanecem no campo após a colheita, como se pode ver na Figura 2.

Figura 2 – Resíduos de milho no campus da USP-Pirassununga, Brasil. (Autor próprio)

Esses resíduos agrícolas continuam a ser eliminados por meio da queima a céu aberto. Essa prática é comum nas etapas de pré- e pós-colheita de culturas como trigo, arroz, soja, algodão, cana-de-açúcar e o próprio milho e é mantida por ser rápida e de baixo custo para a preparação do solo. No entanto, embora a queima possa aumentar temporariamente a disponibilidade de nutrientes como fósforo e potássio no solo, ela também gera emissões de gases e partículas poluentes, como metano (CH_4), óxidos de enxofre (SO_x), óxidos de nitrogênio (NO_x), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), carbono negro (BC) e material particulado [7]. Consequentemente, esta prática representa uma séria ameaça à qualidade do ar, à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.

Diante desse panorama, o aproveitamento dos resíduos de milho como matéria-prima para o desenvolvimento de materiais sustentáveis surge como uma alternativa promissora. Os resíduos do cultivo de milho representam uma biomassa abundante com alto potencial para a síntese de geopolímeros [8], que são definidos como uma classe de materiais poliméricos inorgânicos, amorfos, que consistem principalmente em alumina (Al_2O_3), sílica (SiO_2) e metais alcalinos (Na_2O e K_2O) [9].

Os resíduos de milho, ao serem submetidos a um processo de calcinação, transformam-se em cinzas potenciais para a reação de geopolimerização, seja como precursor aluminossilicato (normalmente o metacaulim) ou como parte da solução alcalina (hidróxidos ou silicatos de potássio ou sódio) [10], podendo ser substituídas parcial ou totalmente. Por esse motivo, a presente investigação visa não só reduzir a dependência de matérias-primas convencionais da

construção civil, como o cimento Portland e outros materiais tradicionais, mas também promover a valorização de resíduos agrícolas em tecnologias mais avançadas, contribuindo para a economia circular e a redução do impacto ambiental.

Neste contexto, é importante salientar que o estudo se centra na utilização de cinzas obtidas a partir de resíduos de milho, e não na utilização direta dos resíduos no seu estado natural (espiga, casca, folhas, entre outros). Estes resíduos podem ser aproveitados como biomassa para a geração de energia, sendo as cinzas resultantes uma alternativa relevante para agregar valor ao subproduto final e contribuir para o fechamento do ciclo de aproveitamento. Desta forma, o estudo abaixo apresenta uma avaliação inicial sobre a capacidade de utilização dessas cinzas na formulação de geopolímeros.

2. Materiais e métodos

2.1 Origem e coleta dos resíduos de milho

Os resíduos de milho utilizados neste estudo foram fornecidos pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA-USP), localizada em Pirassununga, SP, Brasil. Foi selecionado um único sistema de cultivo, uma vez que este cereal é cultivado no campus universitário com dois objetivos: um é o consumo humano e o outro para alimentação animal sazonal (silagem). No presente trabalho, foram utilizados exclusivamente os resíduos provenientes da colheita destinada ao consumo humano, uma vez que esta prática gera maior volume de biomassa residual.

Após a colheita, os resíduos foram segregados manualmente em diferentes frações anatômicas, incluindo colmo, brácteas, pedúnculo, estilo, restos, sabugo e pendão, como se pode ver na Figura 3.

Figura 3 – Recolha e separação de resíduos de milho (Fonte: Própria)

Durante o processo de separação, os materiais foram mantidos sob refrigeração para minimizar degradação biológica. Depois disso, todas as frações foram submetidas à secagem em estufa por

24 horas a 60 °C, com exceção do colmo, que permaneceu por 72 horas devido à sua maior espessura e teor de umidade.

2.2 Caracterização térmica dos resíduos de milho

As frações selecionadas (colmo interno, restos e brácteas) foram inicialmente trituradas e submetidas a uma análise térmica. As medições foram realizadas utilizando um analisador térmico NETZSCH STA 449F3 Jupiter em uma atmosfera de nitrogênio a 40 ml/min. A temperatura foi aumentada desde a temperatura ambiente até 1000 °C a uma velocidade de aquecimento controlada de 5 °C min⁻¹ com o objetivo de avaliar o comportamento térmico e a perda de massa associada à decomposição de compostos orgânicos. Essa etapa permitiu identificar as faixas de degradação térmica e subsidiar a definição das temperaturas de calcinação.

2.3 Calcinação dos resíduos de milho

Duas frações específicas, espigas e brácteas, foram selecionadas para o processo de calcinação, visando a obtenção de cinzas com potencial de aplicação em sistemas geopoliméricos. As amostras foram calcinadas a 650 °C, 700 °C e 750 °C, seguindo uma metodologia de referência [11], em um forno de mufla Jung 10010 por 2 h com uma taxa de aquecimento de 5 °C min⁻¹. Esse procedimento teve como objetivo investigar a influência da temperatura nas características físico-químicas das cinzas e identificar a condição térmica mais adequada para sua utilização como matéria-prima reativa na síntese de geopolímeros.

2.4 Caracterização dos resíduos calcinados

Com o intuito de selecionar a temperatura de calcinação mais apropriada, as cinzas obtidas das brácteas e do sabugo foram submetidas a ensaios de perda ao fogo (LOI), realizados a 1500°C por 2 horas, com taxa de aquecimento de 5°C/min. Adicionalmente, análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas utilizando um microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) ZEISS GeminiSEM 500, que funcionava em alto vácuo a 10 kV. Foram realizadas varreduras em diferentes frações, visando à caracterização da morfologia e da microestrutura dos materiais. Por fim, realizou-se uma análise de difração de raios X (DRX) em um difratômetro Rigaku Miniflex 600. O instrumento estava equipado com radiação Cu-K β filtrada por lâmina e funcionava a 40 kV e 15 mA. As medições foram realizadas em um intervalo de varredura de 0–80° (2 θ) a uma velocidade de 1° por minuto. Isto foi feito com o objetivo de obter informações sobre a composição de fase das cinzas de milho.

Visando fundamentar a aplicação destas cinzas na síntese de geopolímeros, dados reportados na literatura sobre a composição química dos resíduos de milho indicam uma compatibilidade promissora. Estudos de caracterização por XRF demonstram que resíduos de milho (colmo e sabugo) apresentam teores significativos de potássio (K_2O), alcançando valores de 30% e 32% respectivamente. A presença de sílica (SiO_2) também é significativa, representando 21% no colmo e 18% no sabugo. Quanto aos componentes minoritários, destaca-se uma maior concentração de

fósforo (P_2O_5) no colmo (8%) em comparação com a casca (4%), enquanto os níveis de magnésio (MgO), cálcio (CaO) e cloro (Cl) mantêm-se em valores baixos, geralmente abaixo dos 5%, reforçando o potencial reativo do material, uma vez que a disponibilidade de silício e metais alcalinos é fundamental para as reações de policondensação alcalina na formação da rede geopolimérica [10].

3. Resultados e discussão

3.1 Caracterização térmica dos resíduos de milho

Os resultados da análise termogravimétrica (TGA), derivada de TG (DTG) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) das brácteas, restos vegetais e colmo interno são apresentados nas Figuras 4, 5 e 6, respectivamente.

Figura 4 – Análise térmica das brácteas, a) TGA, b) DSC e DTG.

Na Figura 4a) pode-se observar que, na faixa de temperatura de 25-150 °C, há uma perda de massa (aproximadamente 3-8%) correspondente à evaporação da água livre e da água fisicamente adsorvida, o que é típico na biomassa, devido à natureza higroscópica das folhas. Para a temperatura de 200-380 °C, ocorre uma maior perda de massa (50-60%), associada à decomposição da hemicelulose e da celulose [12]; em torno de 380-700 °C, ocorre uma degradação lenta atribuída à decomposição progressiva da lignina [12] e também a resíduos correspondentes a cinzas minerais que pertencem às brácteas do milho.

Na Figura 4b) apresentam-se as curvas de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e derivada de TG (DTG). O DSC mostra uma reação endotérmica leve, a uma temperatura inferior a 150 °C, devido à evaporação da água; por outro lado, há uma reação exotérmica entre as temperaturas de 280-380 °C, atribuída à degradação térmica da celulose e da hemicelulose. No final, há uma decomposição lenta da lignina. O DTG observa um pico principal em torno de 300 °C, indicando a taxa máxima de decomposição, e também um sinal mais amplo e menos definido da lignina, devido à sua degradação gradual.

Figura 5 – Análise térmica do resto, a) TGA, b) DSC e DTG.

Na Figura 5a) pode-se observar que, na faixa de temperatura de 25-150 °C, há uma pequena perda de massa (aproximadamente 3-7%) correspondente à evaporação da água, o que não implica degradação estrutural. Para a temperatura de 200-380 °C, ocorre uma queda brusca de massa (45-55%), associada à decomposição de componentes orgânicos (hemicelulose e celulose); em torno de 380-700 °C, há uma degradação lenta atribuída à decomposição progressiva da lignina e também são encontrados resíduos correspondentes a cinzas minerais.

Na Figura 5b) apresentam-se as curvas de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e derivada de TG (DTG). O DSC mostra uma reação endotérmica leve, a uma temperatura inferior a 150 °C, devido à evaporação da água; por outro lado, há uma reação exotérmica acentuada entre as temperaturas de 280-380 °C devido à degradação térmica da celulose e da hemicelulose. Por último, há uma decomposição lenta da lignina e formação de estruturas carbonosas. A DTG observa um pico principal em torno de 300 °C, indicando a taxa máxima de decomposição, e também há um sinal mais amplo e menos definido da lignina em temperaturas superiores, devido à sua degradação gradual.

Figura 6 – Análise térmica o colmo interno, a) TGA, b) DSC e DTG.

Na Figura 6a) observa-se uma pequena perda de massa (cerca de 2-5%) associada à água livre e à água fisicamente absorvida, o que ocorre a uma temperatura entre 25-150 °C. Na etapa principal de degradação, correspondente à decomposição da hemicelulose e da celulose a uma temperatura entre 220 e 380 °C, ocorre uma perda de massa de cerca de 55-60%. Em seguida, passa-se à formação do resíduo com uma degradação lenta, atribuída à lignina, a uma temperatura de 380-700 °C.

Na Figura 6b), o DSC mostra uma reação endotérmica muito leve a uma temperatura de 150 °C causada pela evaporação da água. O evento exotérmico ocorre entre 280 e 340 °C, quando acontece a degradação da celulose, e o sinal amplo que corresponde a mais de 400 °C seria a decomposição da lignina.

A análise TGA, DTG e DSC das brácteas, do resto e do colmo interno evidenciou um comportamento térmico típico da biomassa lignocelulósica [13], com três etapas principais de degradação. A primeira, inferior a 150 °C, corresponde à eliminação da umidade; a segunda, a uma temperatura de 200-380 °C, apresenta maior perda de massa e o pico máximo de degradação em torno de 300 °C, associado à decomposição da hemicelulose e da celulose; e a terceira, com temperatura superior a 380 °C, está relacionada à degradação progressiva da lignina e à formação de resíduos carbonosos.

O colmo interno apresentou um pico DTG mais intenso, indicando maior fração de celulose estrutural, enquanto as brácteas apresentaram um resíduo final ligeiramente maior, com maior teor mineral. Com base nos dados obtidos, observa-se que o intervalo ideal para a estabilização térmica do material ocorre após os 650 °C. No entanto, torna-se necessário investigar mais detalhadamente essa faixa térmica para compreender a transição das fases; por esse motivo, a realização de difração de raios X (DRX) em distintas temperaturas é fundamental para correlacionar a estabilidade térmica com a evolução da estrutura cristalina das cinzas.

3.2 Caracterização dos resíduos de milho calcinados

Perda ao fogo (LOI)

Os resultados da LOI das partes do sabugo e das brácteas são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados de LOI.

Perda ao fogo (LOI)%	650°C	700°C	750°C
Sabugo	44,04	32,00	30,66
Brácteas	37,50	15,87	8,51

A LOI diminui com o aumento da temperatura de calcinação, indicando uma maior eliminação de matéria orgânica e compostos voláteis. Isso é consistente, uma vez que as cinzas de biomassa apresentam perdas significativas associadas ao carbono não queimado e fases instáveis que diminuem com o aumento da temperatura do tratamento térmico [10]. O sabugo apresenta

valores mais elevados de perda por ignição do que as brácteas em todas as temperaturas, o que contém maior teor de carbono residual. Por outro lado, a redução significativa do LOI a 750 °C, especialmente nas brácteas, evidencia uma combustão mais completa.

Difração de raios X (DRX)

Os difratogramas das brácteas e do sabugo após a calcinação em temperaturas de 650 °C, 700 °C e 750 °C são apresentados na Figura 9 e na Figura 10, respectivamente.

Figura 9. Padrões de difração de raios X de brácteas em diferentes temperaturas de calcinação.

Todos os difratogramas revelam a presença das fases cristalinas identificadas como: quartzo (Q, SiO₂), óxido de alumínio (A, Al₂O₃) fases típicas KAlSiO₄ (K) e uma fase associada a AlFeO₃ (F).

Nas três temperaturas, observa-se um pico intenso em torno de $2\theta \approx 26^\circ$, característico do quartzo, o que indica que a sílica é o componente predominante do material. No entanto, a evolução das restantes fases e a definição dos picos variam com a temperatura de calcinação.

A comparação dos difratogramas revela uma clara evolução estrutural em função da temperatura de tratamento: a 650 °C e 700 °C, o material apresenta picos mais largos e um sinal de fundo mais irregular, o que indica uma desordem atômica e uma transformação mineral incompleta que limitaria o desempenho do material. Em contrapartida, a calcinação a 750 °C otimiza dois fatores. A formação de fases mais definidas, como o KAlSiO₄ (K), a esta temperatura potencializaria a reatividade do precursor, ao facilitar a disponibilidade do alumínio e do potássio necessários para a ativação alcalina e a subsequente formação da rede de aluminossilicatos. Além disso, poderia permitir um controle estequiométrico mais preciso do material, garantindo que a cinza de brácteas de milho atue como um componente estável [14].

No entanto, pretende-se também moer as brácteas após a sua calcinação, uma vez que isso poderá aumentar a sua capacidade amorfa.

Figura 10. Padrões de difração de raios X de sabugo em diferentes temperaturas de calcinação.

O padrão de DRX das sabugo revela uma composição mineralógica complexa, constituída por silicatos, óxidos e fases hidratadas, identificando-se claramente quatro componentes principais: quartzo (SiO_2), óxido de alumínio (Al_2O_3), Silicato de potássio e alumínio hidratado ($K_2Al_2Si_3O_{10} * 2 H_2O$) e $KAlSiO_4$ (K). Ao comparar os perfis térmicos, observa-se que o aumento da temperatura para 750 °C influencia de forma distinta a estrutura, mantendo uma menor intensidade nos picos de difração em comparação com outras frações. Observa-se um pico pronunciado em torno de $2\theta \approx 26^\circ$, característico do quartzo, o que indica que a sílica é o componente predominante do material.

Esta característica é fundamental, uma vez que uma menor intensidade sugere um maior grau de desordem atômica ou caráter amorfo no material tratado a esta temperatura. Na ciência dos materiais, e especificamente na síntese de geopolímeros, esta condição é altamente desejável, pois indica uma fase mineralógica que, embora presente, permite uma maior reatividade química. Assim, a temperatura de 750 °C alcança o equilíbrio ideal ao consolidar as fases precursoras necessárias (como $KAlSiO_4$), mas mantendo um estado estrutural que facilita a dissolução dos íons de silício e alumínio para a formação da rede geopolimérica.

Microestrutura

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV) das brácteas a temperaturas de 650 °C, 700 °C e 750 °C são apresentados na Figura 7 e a microestrutura do sabugo a diferentes temperaturas (650 °C, 700 °C e 750 °C) encontra-se na Figura 8

Figura 7 . Microestrutura das brácteas a diferentes temperaturas de calcinação: a) 650 °C, b) 700 °C e c) 750 °C.

Na Figura 7a) observa-se uma morfologia irregular e altamente porosa com aglomerados formados por partículas finas. Nesta estrutura pode persistir carbono residual, razão pela qual a 650 °C apresenta maior LOI em comparação com as outras três temperaturas das brácteas, o que tende a reduzir a atividade alcalina e afetar a formação do gel de aluminosilicatos em geopolímeros. Os resíduos de carbono residual encontrados são típicos de cinzas lignocelulósicas tratadas a temperaturas moderadas [15]. Ao aumentar a temperatura para 700 °C (Figura 7b), observa-se uma transição morfológica em que as partículas começam a densificar-se e a reduzir a sua porosidade primária, embora ainda conservem formas angulares e uma organização estrutural incompleta.

Por fim, a amostra a 750 °C (Figura 7c) apresenta a evolução mais favorável, com uma consolidação estrutural uniforme e superfícies visivelmente mais limpas. Esta melhoria física é consistente com a obtenção do menor valor de LOI a esta temperatura, confirmando a eliminação eficiente dos componentes voláteis. A redução definitiva do carbono residual a 750 °C,

evidenciada por uma microestrutura mais homogênea, garantiria uma maior pureza mineralógica e otimizaria a reatividade da cinza, favorecendo uma formação mais robusta da matriz de aluminossilicato no geopolímero final.

Figure 8. Microestrutura do sabugo a diferentes temperaturas de calcinação: a) 650 °C, b) 700 °C e c) 750 °C.

A comparação das micrografias do sabugo revela que, a 650 °C (Figura 8a), persistem zonas compactas e aglomeradas de grande dimensão, indicativas de uma combustão incompleta e de uma desordem estrutural remanescente que limita o potencial do material como precursor [10]. Ao aumentar a temperatura para 700 °C (Figura 8b), evidencia-se um estado de transição morfológica em que as partículas começam a fragmentar-se e a densificar-se, embora ainda conservem formas angulares irregulares e vestígios da organização compacta original.

Em contrapartida, a micrografia a 750 °C (Figura 8c) apresenta a evolução mais favorável, caracterizada por uma consolidação estrutural mais uniforme e superfícies notavelmente mais limpas, isentas das zonas densas de combustão incompleta observadas a 650 °C. Esta maior homogeneidade física e limpeza a 750 °C é consistente com a obtenção do menor valor de LOI a esta temperatura, confirmando a eliminação eficiente da matéria orgânica e dos componentes voláteis. Esta redução definitiva do carbono residual, refletida numa microestrutura mais definida e homogênea, otimiza a reatividade das cinzas de sabugo e favorece uma formação mais robusta da matriz de aluminossilicato no geopolímero final, em comparação com as cinzas tratadas a temperaturas inferiores.

4. Conclusões

A temperatura de 750 °C constitui a condição ideal para o tratamento térmico das cinzas de brácteas e do sabugo de milho. A esta temperatura, o material atinge a maior estabilidade mineralógica, evidenciada pela consolidação de fases precursoras fundamentais, como a $KAlSiO_4$, as quais poderão ser de grande utilidade para a posterior síntese de materiais geopoliméricos.

As morfologias revelaram que, ao contrário das temperaturas de 650 °C e 700 °C, nas quais persistem estruturas irregulares e aglomerados densos, a calcinação a 750 °C produz uma morfologia mais homogênea e superfícies de partículas mais limpas. Esta observação está diretamente correlacionada com os resultados da LOI, que atingiu o seu valor mínimo a 750 °C, garantindo uma eliminação mais eficaz da matéria orgânica e do carbono residual.

A análise por difração de raios X (DRX) confirmou que a temperatura de calcinação é o fator determinante na consolidação da estrutura mineralógica das cinzas. A 750 °C, observou-se a maior resolução e definição dos picos correspondentes a $KAlSiO_4$ e SiO_2 , em contraste com os perfis obtidos a 650 °C e 700 °C, onde o sinal apresentava um ruído de fundo mais intenso e picos menos definidos. Esta transição para uma estrutura mineral mais organizada a 750 °C assegura que os elementos-chave (silício, alumínio e potássio) se encontrem em fases estáveis e disponíveis, o que permite um controlo estequiométrico mais preciso do precursor e garante a repetibilidade química necessária para a síntese de geopolímeros de alta resistência.

A redução do carbono residual e a consolidação dos aluminossilicatospotássio a 750 °C sugerem que esta cinza possui as características químicas necessárias para uma ativação alcalina eficiente. A pureza inorgânica alcançada a esta temperatura é um fator determinante para evitar a porosidade excessiva e garantir a integridade mecânica do gel de aluminossilicatos no produto final.

Finalmente, os resultados indicam que diferentes resíduos de milho podem ser combinados e calcinados sob uma condição térmica comum para produzir uma cinza adequada à aplicação em sistemas geopoliméricos, devido à similaridade de seus comportamentos térmicos e características mineralógicas.

Adicionalmente, esta etapa do estudo constitui a base técnico-científica para o prosseguimento da pesquisa, que incluirá ensaios complementares de caracterização físico-química (como análise química e avaliação de reatividade alcalina), bem como a síntese e avaliação de ligantes geopoliméricos formulados a partir das cinzas de resíduos de milho. Os resultados aqui apresentados orientam a seleção das condições de processamento e das frações mais promissoras, estabelecendo um referencial sólido para o desenvolvimento subsequente dos materiais e para a correlação entre propriedades das cinzas e desempenho dos geopolímeros.

Referências

- [1] Britannica Editors, «corn», Britannica. [En línea]. Disponible en: <https://www.britannica.com/plant/corn-plant>
- [2] «Production - Corn», Foreign Agricultural Service. [En línea]. Disponible en: <https://www.fas.usda.gov/data/production/commodity/0440000>
- [3] U. Ramirez *et al.*, «Recent Advances in the Extraction and Characterization of Bioactive Compounds from Corn By-Products», vol. 13, n.º 1142, p. 16, 2024, doi: <https://doi.org/10.3390/antiox13091142>.
- [4] L. M. Alzate, C. Jimenez, y J. Londoño, «Aprovechamiento de residuos agroindustriales para mejorar la calidad sensorial y nutricional de productos avícolas», vol. 6, n.º 1-106-127, p. 108, jun. 2011, doi: <https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/pl/article/view/111/57>.
- [5] L. A. H. Quimbayo, «Aprovechamiento de la hoja de mazorca y sus propiedades para la reconversión de una nueva materia prima».
- [6] R. Jarabo, M. C. Monte, E. Fuente, S. F. Santos, y C. Negro, «Corn stalk from agricultural residue used as reinforcement fiber in fiber-cement production», *Industrial Crops and Products*, vol. 43, pp. 832-839, may 2013, doi: 10.1016/j.indcrop.2012.08.034.
- [7] S. D. Pinakana *et al.*, «Review of agricultural biomass burning and its impact on air quality in the continental United States of America», *Environmental Advances*, vol. 16, p. 100546, jul. 2024, doi: 10.1016/j.envadv.2024.100546.
- [8] Q. Li *et al.*, «Effect of waste corn stalk ash on the early-age strength development of fly ash/cement composite», *Construction and Building Materials*, p. 12, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124463>.
- [9] W. M. Kriven, «5.9 Geopolymer-Based Composites», en *Comprehensive Composite Materials II*, Elsevier, 2018, pp. 269-280. doi: 10.1016/B978-0-12-803581-8.09995-1.

- [10] A. Peys, H. Rahier, y Y. Pontikes, «Potassium-rich biomass ashes as activators in metakaolin-based inorganic polymers», *Applied Clay Science*, vol. 119, pp. 401-409, ene. 2016, doi: 10.1016/j.clay.2015.11.003.
- [11] F. O. Okeke, A. Ahmed, A. Imam, y H. Hassanin, «Calcination Optimisation of Corncob Ash for Sustainable Cementitious Applications: A Pathway to Low-Carbon Construction», *Sustainability*, vol. 18, n.º 1, p. 311, dic. 2025, doi: 10.3390/su18010311.
- [12] J. G. A. Espinoza, «REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PODA DE LA EPN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENEDORES DESECHABLES PARA ALIMENTOS», 2025.
- [13] J. J. Alvarado Flores y J. G. Rutiaga Quiñones, «Estudio de cinética en procesos termogravimétricos de materiales lignocelulósicos», *Maderas, Cienc. tecnol.*, n.º ahead, pp. 0-0, 2018, doi: 10.4067/S0718-221X2018005002601.
- [14] P. Duxson, J. L. Provis, G. C. Lukey, y J. S. J. Van Deventer, «The role of inorganic polymer technology in the development of ‘green concrete’», *Cement and Concrete Research*, vol. 37, n.º 12, pp. 1590-1597, dic. 2007, doi: 10.1016/j.cemconres.2007.08.018.
- [15] S. V. Vassilev, D. Baxter, L. K. Andersen, C. G. Vassileva, y T. J. Morgan, «An overview of the organic and inorganic phase composition of biomass», *Fuel*, vol. 94, pp. 1-33, abr. 2012, doi: 10.1016/j.fuel.2011.09.030.